

**ЎРИК НАВЛАРИНИ ТАНЛАШ ҲАМДА БУТАШНИНГ ҲОСИЛДОРЛИККА
ТАЪСИРИ**

**Қаршиев Алишер Эсанович Тошкент давлат аграр университети Мева-
сабзавотчилик ва узумчилик кафедраси ўқитувчиси**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10100112>

Аннотация: Ушбу мақолада ўрик боғлари коллекциясида мавжуд навлар ичидан таъбий-иқлим шароитларга бардошли бўлган навлари танлаш ҳамда дарахтларни буташда йиллик ўсувчи новдаларни кесишнинг ўрик навлари ҳосилдорлик таъсири ўрганилган.

Аннотация: В данной статье изучен подбор сортов, устойчивых к природно-климатическим условиям, из числа имеющихся в коллекции абрикосовых садов сортов, а также влияние обрезки однолетних отрастающих ветвей на продуктивность сортов абрикоса.

Annotation: This article examines the selection of varieties that are resistant to natural and climatic conditions from among the varieties available in the collection of apricot orchards, as well as the effect of pruning annual growing branches on the productivity of apricot varieties.

Калим сўзлар: танлаш, буташ, иқлим шароитлари, шох-шабба, кесиш, ҳосилдорлик, меваси, новдаси, қимматли хўжалик белгилари.

Ключевые слова: подбор, куст, климатические условия, ветвление, обрезка, продуктивность, плоды, ветвь, ценные хозяйственные признаки.

Key words: selection, bush, climatic conditions, branching, pruning, productivity, fruits, branch, valuable economic traits.

Кириш. Мамлакатимизда ўрик навларни етиштириш технологияларини ишлаб чиқиш бўйича тадқиқотлар олиб борилган ва муайян натижаларга эришилган. Бироқ Қашқадарё вилояти шароитида маҳаллий ва интродукция қилинган ўрик навларини танлаш ҳамда буташнинг ҳосилдорликка таъсири бўйича тадқиқотлар ўтказилмаган.

Ўзбекистон Республикасининг 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида “Қишлоқ хўжалигини илмий асосда интенсив ривожлантириш орқали деҳқон ва фермерлар даромадини камида 2 баравар ошириш, қишлоқ хўжалигининг йиллик ўсишини камида 5 фоизга етказишда, айниқса, 2026 йилга бориб озиқ-овқат маҳсулотлари ҳажмини 7,4 млн тоннага, қайта ишлаш даражасини мева-сабзавот бўйича 28 фоизга етказиш”¹ га алоҳида эътибор қаратилган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 29 мартдаги ПФ-5388-сон «Ўзбекистон Республикасида мева-сабзавотчиликни жадал ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги Қарорлари шунингдек, бу соҳада қабул қилинган бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга ушбу тадқиқотлар муайян даражада хизмат қилади.

Ўрик инсон томонидан маданийлаштирилган қадимги мева турларидан бўлиб унинг ватани Арманистон ҳисобланган бўлсада, лекин кейинчалик Хитой эканлиги аниқланган Шу билан бир вақтда ўрикнинг ватани Ўрта Осиё эканлиги ҳам тасдиқланган, чунки ҳали ҳам бу ерда ўрик ёввойи ҳолда ўсади. Ўрик Ўзбекистонда эрамиздан олдинги VI-VII асрлардан маълум [2; 19-б.].

Ўрик (*Armenika Mill*) авлоди, дарахтининг бўйи 15 м гача ва ундан ҳам баланд

¹ <https://lex.uz/uz/pdfs/5841077>

бўлади. Экилгандан кейин тез ҳосилга кириб, узоқ яшайди. Барглари йирик, пишиқ, кўпинча ялтироқ, банди узун, барг ёзмасдан олдин гуллайди, гули ва меваси деярли бандсиз. Агротехник тадбирлар ўз вақтида қўлланилганда ҳар йили ҳосил беради. Ўрик дарахти иссиққа талабчан, шунинг учун баҳорда деярли қора совуқ бўлмайдиган ва қишда ҳарорат $-28-29^{\circ}\text{C}$ бўладиган ҳудудларда экишга тавсия этилади [3; 30-33-б.]

Ўрик Ўзбекистоннинг асосий меваларидан бири ҳисобланиб, асосан Фарғона ва Зарафшон водийсида кўп тарқалган. Ўрикнинг Фарғона, Европа ва Эрон навлари ўртасида генетик ўхшашлик жиҳатлари шуки, Кавказ навлари ҳам дунё бўйича етиштирилаётган ўрик меваларининг асосий қисмини ташкил қилади [4; 435-444-б.]. Ўрик меваси янгилигича, қоқи қилиб ва қайта ишланган ҳолда истеъмол қилинади. Ўрикнинг янги пишган меваси таркибида 8,4-19,0% қанд моддаси; 0,3-1,7% турли (асосан ўрик, лимон ва жуда оз миқдорда салицил ва вино) кислоталар; 0,1-1,6% пектин, ҳамда А ва С витаминлар, данагида 45-58% мой ва 28% га яқин оқсил, туршагида 80% ва ундан ҳам кўпроқ қанд моддаси мавжуд. [5; 191-б.];

Ўрик дарахтларини тартибли шакллантиришда шох-шабба қисмида жойлашган новдаларни куртаклари билан кесиш ташлаш янги новдаларнинг ўсиш жараёнини кучайтиради. Натижада новдаларнинг кучли ўсиши кузатилиб, генератив органларининг вазифаси ўзгариши рўй беради. Кесиш эски органларни янгиси билан алмаштиради. Дарахтда шаклланаётган генератив ва вегетатив органларнинг ривожланишида айримлари кучайиши ҳамда баъзиларида камайиши кузатилади [6; 271-б.].

Ҳар хил кесиш усуллари билан тажрибалар олиб борган В.К. Смиковнинг маълумотларига кўра нотўғри кесиш натижасида дарахтнинг тарвақайлаб ўсиб кетиши кузатилган. Навларда ҳосилдорликнинг кескин камайиши, меваларининг майдалашиши, серсувлиги ва ифори камайиши кузатилиб, натижада ҳосилдорликда солкашликлар юзага келиши намоён бўлган [7; 7-15-б.].

Тадқиқотнинг методологияси. Дала ва лаборатория тажрибалари “Мевали ва резавор мевали ўсимликлар билан тажрибалар ўтказишда ҳисоблар ва фенологик кузатувлар методикаси” (Буриев Х.Ч., ва бошқа., 2014), бир йиллик новдани ўсиш динамикаси В.Л.Витковский (1979) услублари асосида олиб борилган. [8; 21-43], [9; 592-б.].

Тадқиқот натижалари ва муҳокамаси Олиб борилган тадқиқотларда маҳаллий ва интродукция қилинган ўрик навларининг қимматли хўжалик белгилари ўрганилганда навларда эрта куртак бўртиши ва ғунчалаш фазаси 8-10 ёшли Моника Бланка (24/II–28/II), Шалах (27/II–6/III), Исфарақ (28/II–3/III), 6-8 ёшли Шелечко (28/II–7/III) навларида аниқланган.

Ўрик навларида тўлиқ барг чиқаришдан ҳазонрезгилик тугашигача 8-10 ёшли Субхоны Заря (2/IV–15/XI) – 13 кун (227 кун), Юбилейный Навои (4/IV–17/XI) ва Наджими (5/IV–17/XI) навлари – 4-5 кун (226 кун) илгари тугаганлиги аниқланди. Аксинча, ҳазонрезгиликни тугаши Моника Бланка (1/IV – 4/XII) нави – 13 кун кеч (243 кун) бўлганлиги аниқланди. Шунингдек, куртак бўртиши -ҳазонрезгилик тугашигача йиллик вегетация даврида Субхоны (st) (245 кун), Субхоны Заря (248 кун), Субхоны Гигант (255 кун), Наджими (248 кун) ва Юбилейный Навои (249 кун) навларида – $5555,3^{\circ}\text{C}$, Исфарақ Бадамский (252 кун), Калони Кандак (241 кун) навларида – $5619,0^{\circ}\text{C}$, Шалах (254 кун) ва Исфарақ (252 кун) навларида – $5701,3^{\circ}\text{C}$ ҳамда Моника Бланка (262 кун) навида – $5761,6^{\circ}\text{C}$ ФҲЙ да тиним даврига ўтганлиги аниқланди. (2-жадвал).

Маҳаллий ва интродукция қилинган ўрик навларининг ўсиб-ривожланиши
фазаси

Навлар номи	Қуртак	Ғунчалаш	Гуллаш			барг Тўлик	Мевани	Барглари сарғайиши	Ҳазонрезги лик			В егетац кун	К уртак бўйиши ФҲЙ	
			бошлан-иши (25%)	тўлик (90%)	тугаши				бошлан-иши (25%)	тўлик (90%)	тугаши			
Субхон ы (st)	III	III	III	III	III	IV	V/VI	IV/IX	X	V/X	VI/XI	62	555,3	5
Моника Бланка	IV/II	V/II	III	III	V/III	IV	VI	V/X	VI/IX	IV/X	VII/XII	83	761,6	5
Шалах	IV/II	III	III	III	V/III	IV	VI	IV/X	V/IX	IV/X	VIII/XI	74	701,3	5
Исфарақ	V/II	III	III	IV/III	V/III	IV	VI	IV/X	X	IV/X	VIII/XI	68	701,3	5
Субхон ы Заря	III	III	III	III	III	IV	VI	IV/X	X	V/X	V/XI	56	555,3	5
Субхон ы Гигант	III	III	III	III	III	IV	VI	IV/X	V/X	VI/X	VI/XI	61	555,3	5
Наджим и	III	III	III	III	III	IV	V/V	IV/X	X	IV/X	VII/XI	58	555,3	5
Исфарақ Бадамский	III	III	III	IV/III	V/III	IV	VI	IV/X	IV/X	IV/X	V/XI	66	619,0	5
Калони Кандак	III	III	III	III	III	IV	VI	X	X	V/X	V/XI	66	619,0	5
Юбилей ный Навои	III	III	III	III	III	IV	VI	V/IX	X	V/XI	VII/XI	59	555,3	5

Маҳаллий ва интродукция қилинган навлари дарахтларининг ўлчамлари кузатувлар натижасида энг баланд дарахтни 8-10 ёшли Исфарақ Бадамский, Исфарақ ва Субхон ы Гигант ҳамда 6-8 ёшли Алишер, Гулистан, Курсадык, Сарвари, Буривестник, Краснощекий ва Вымпел навларида намоён бўлган бўлса, кичик дарахт баландлиги 8-10 ёшли Субхон ы Заря, 6-8 ёшли Темурий, Мароканд, Красный Партизан ҳамда Ширпайванд навларида бўлганлиги аниқланди. Энг кичик баландликдаги дарахт танаси 8-10 ёшли Субхон ы Заря (23,0 см), Наджими (33,3 см) ҳамда 6-8 ёшли Краснощекий (56,7 см), Нурафшон (56,7 см), Салимий (57,2 см), Гулистан (57,3 см), Авецина (58,5 см), Алишер (60,3 см) ва Мулла Садык (61,2 см) навларида, аксинча, баланд дарахт танаси 8-10 ёшли Исфарақ Бадамский (57,8 см) ҳамда 6-8 ёшли Вымпел (73,4 см), Буривестник (66,1 см) ва Темурий (62,5 см) навларида

бўлди. Дарахт танасини энг йўғон ўрикнинг 8-10 ёшли Моника Бланка (66,6 см), Шалах (59,4 см) ва 6-8 ёшли Курсадык (45,3 см), Нурафшон (43,6 см), Ширпайванд (40,0 см) навларида бўлган бўлса, аксинча 8-10 ёшли Субхоны Заря (22,9 см) ҳамда 6-8 ёшли Мароканд (30,6 см), Ширпайванд (39,2 см) навларида дарахт тана диаметри ингичка эканлиги аниқланди. (1-расм)

1-расм. Ўрикнинг маҳаллий ва интродукция қилинган навлари дарахтларининг ўлчамлари

Субхоны (st) навига нисбатан шох-шабба баландлигини 46,9-17,2 см юқори кўрсаткични Исфарақ Бадамский (461,6 см), Исфарақ (449,9 см), Субхоны Гигант (449,8 см) ва Моника Бланка (431,9 см) навлари намоён қилганлиги аниқланди.

Шох-шаббаларнинг қатордаги кенглиги Субхоны (st) навида – 357,0 см бўлиб, унга нисбатан қатордаги шох-шабба кенглиги Субхоны Заря нави 122,0 см кичик ҳамда Шалах навида – 46,7 см баланд эканлиги аниқланди. Шунингдек, Субхоны (st) навига нисбатан 79,3-6,7 см га кичик қатордаги шох-шабба кенглиги Юбилейный Навои (277,7 см), Исфарақ (304,7 см), Калони Кандак (314,0 см), Исфарақ Бадамский (318,7 см), Наджими (327,3 см), Моника Бланка (333,0 см) ва Субхоны Гигант навларида (350,3 см) эканлиги намоён бўлди (2-жадвал).

8-10 ёшли ўрик навларидаги шох-шабба проекцияси Субхоны (st) навида 16,6 м² бўлиб, стандарт навга нисбатан 0,4 м² кенг шох-шабба проекцияси Шалах (17,0 м²) навида бўлган бўлса, аксинча энг кичик Субхоны Заря (10,7 м²) ва Юбилейный Навои (6,8 м²), Калони Кандак (4,9 м²), Наджими (4,5 м²), Моника Бланка (4,2 м²), Субхоны Гигант (4,1 м²) ва Исфарақ (3,7 м²) навларида аниқланди.

2-жадвал

Ўрикнинг маҳаллий ва интродукция қилинган навлари шох-шабба ҳажми

Навлар номи	Шох-шабба баладдиги, см	Шох-шабба кенглиги, см		Шох-шабба проекцияси, м ²	Шох-шабба ҳажми, м ³
		қатор да	қатор оралиғида		
Субхоны (st)	414,7 ±8,5	357, 0±6,5	459, 7±7,7	16,6 ±0,28	69,7 ±1,13
Моника Бланка	431,9 ±8,0	333, 0±6,8	366, 7±6,0	12,4 ±0,20	54,2 ±0,97
Шалах	402,9 ±8,2	403, 7±8,2	423, 0±7,9	17,0 ±0,26	68,9 ±1,13
Исфарак	449,9 ±9,2	304, 7±6,2	415, 7±8,2	12,9 ±0,25	59,0 ±1,18
Субхоны Заря	213,4 ±4,4	235, 0±4,8	249, 4±5,1	5,9 ±0,12	12,8 ±0,25
Субхоны Гигант	449,8 ±9,2	350, 3±7,1	353, 4±7,0	12,5 ±0,26	57,1 ±0,89
Наджими	365,0 ±6,7	327, 3±6,7	361, 7±6,7	12,1 ±0,23	44,6 ±0,81
Исфарак Бадамский	461,6 ±9,1	318, 7±6,5	511, 7±10,0	16,6 ±0,32	77,8 ±1,39
Калони Кандак	359,8 ±6,6	314, 0±6,4	368, 7±6,1	11,7 ±0,23	43,0 ±0,67
Юбилейный Навои	336,1 ±6,2	277, 7±5,7	341, 7±6,2	9,8 ±0,20	34,2 ±0,52
$ЭКФ_{0,5}$	17,8	14,8	16,5	0,6	2,2
$Sx \%$	4,6	4,6	4,3	4,4	4,1

Ўрганилаётган ўрик навларининг 1 кг мевасига тўғри келувчи барг сатҳи 8-10 ёшли Моника Бланка (14,1 м²), Шалах (12,2 м²), 6-8 ёшли Красный Партизан (4,9 м²) ва Авецина (4,2 м²) навларида, аксинча, энг кам барг сатҳи Исфарак (3,2 см²), (3,4 м²), Субхоны Гигант (4,2 м²), Калони Кандак (4,3 м²), 6-8 ёшли Рухи Джуванон Миона ва Шелечко (1,3 м²), Алишер ва Темурий навларида (1,1 м²) эканлиги маълум бўлди.

Ўрик навларининг мева сифати ва ҳосилдорлиги тадқиқотлар натижасида маҳаллий ва интродукция қилинган 2009 йилда экилган ўрик навларидан бир тупдан энг кўп мевани Калони Кандак ва Субхоны Гигант навлари, аксинча, мева сони кам Шалах ва Наджими навларида бўлганлиги маълум бўлди. Меванинг ўлчами йирик меваларни (41-60 г): Шалах, Исфарак Бадамский ва Моника Бланка навларида аниқланган бўлса, ўртачадан катта меваларни (31-40 г): Исфарак, Калони Кандак, Субхоны Гигант, Наджими, Субхоны (st), Юбилейный Навои ва Субхоны Заря навларида шаклланганлиги аниқланди (2-расм).

2-расм. Маҳаллий ва интродукция қилинган ўрик навларининг мева сони, вазни ва ўлчами

Бир йиллик новдани кесишда маҳаллий ва интродукция қилинган ўрик навларнинг бир йиллик новда (назорат) кесилмаган навларга нисбатан 30 см узунликда кесилганда Юбилейный Навои нави (20,4 кг) – 8,5 кг ёки 71,4 % ҳамда 45 см кесилган Наджими нави (19,9 кг) – 9,5 кг ёки 91,3 % бир туп дарахтдан юқори ҳосил шакллантирган бўлса, аксинча, 30 см кесилганда Субхоны Заря нави (11,8 кг) – 0,1 кг ёки 0,8 % ҳамда 45 см кесилганда Субхоны Гигант нави (14,6 кг) – 1,5 кг ёки 9,3 %, Исфарак (15,3 кг) ва Субхоны (15,5 кг) навлари – 0,4 кг ёки 2,5 % кам ҳосил берганлиги аниқланди.

Бирок, ўрик навларининг бир йиллик новдасини 15 см кесилганда ушбу навларнинг кесилмаганига нисбатан бир туп дарахтдан олинган ҳосил энг кам бўлганлиги маълум бўлди. Маҳаллий ва интродукция қилинган ўрик навларнинг бир йиллик новдалари табиий усулда кесилмай етиштирилганда энг юқори ҳосилдорликни Моника Бланка навида – 64,0 ц/га, ёки кам ҳосилдорликни Наджими навида – 34,5 ц/га намоён қилган бўлса, кесилмаган навларга нисбатан 30 см узунликда кесилганда Шалах (72,3 ц/га), Исфарак (73,0 ц/га), Субхоны Гигант (73,1 ц/га), Калони Кандак (75,2 ц/га) ва Моника Бланка навларида (83,8 ц/га) тегишли тартибда 36,9; 39,3; 36,1; 32,6 ва 30,9 % юқори ҳосилдорликка эга эканлиги аниқланди (3-жадвал).

3-жадвал

Бир йиллик новдани кесишда маҳаллий ва интродукция қилинган ўрик навларнинг ҳосилдорлиги

Навлар номи	Бир туп дарахтдаги ҳосил, кг				Ҳосилдорлик		
	Бир йиллик новдаларни кесиш узунлиги						
	Кесилмаган (назорат)	15 см	30 см	45 см	Кесилмаган (назорат)	15 см	
						ц/га	назора
Субхоны	15,9	11,7	20,4	15,5	52,9	38,8	
Моника Бланка	19,2	17,1	25,2	20,2	64,0	56,8	

Шалах	15,9	13,9	21,7	16,5	52,8	46,1	
Исфарак	15,7	11,4	21,9	15,3	52,4	37,8	
Заря Субхоны	11,9	6,8	11,8	19,7	39,5	22,6	
Гигант Субхоны	16,1	12,0	22,0	14,6	53,7	40,0	
Наджими	10,4	6,4	16,3	19,9	34,5	21,4	
Исфарак Бадамский	15,7	10,5	20,9	16,1	52,4	35,0	
Калони Кандак	17,0	12,3	22,6	18,3	56,7	40,9	
Юбилейный Навои	11,9	10,7	20,4	15,6	39,5	35,6	
ЭКФ _{0,5}	0,6	0,5	0,7	0,7	1,9	1,7	
Sx %	3,7	4,4	3,6	4,0	3,7	4,4	

Хулоса

Қашқадарё вилояти тупроқ-иқлим шароитида маҳаллий ва интродукция қилинган ўрик навларининг қимматли хўжалик белгилари асосида истиқболли экспортбоп “Шалах”, “Шелечко”, “Краснощечкий”, туршакбоп “Исфарак Бадамский”, “Нурафшон”, “Мулла Садык” ва қайта ишлашга яроқли “Темурий”, “Буривестник”, “Исфарак” ва “Мароканд” навлари танлаб олинган.

Ўрганилган навларга нисбатан 10-15 кунга эртапишар ҳамда ихчам шох-шаббали 12,8-7,5 м³ ҳажмда бўлган “Наджими” ва “Шелечко” навлари эканлиги аниқланган.

Ўрта ўсувчи ўрик навларининг бир йиллик новдаларини 45 см узунликдан кесилганда “Салимий”, “Субхоны Заря” ва “Мароканд” навлари 9,8-2,5 м³ ҳажмдаги ихчам шох-шаббали эканлиги аниқланган;

Кучли шохланувчи навларнинг йиллик новдаларини 30 см узунлигидан кесилганда бир гектар майдон бирлигидан Алишер, Моника Бланка, Руҳи Джуванон Миона, Калони Кандак, Субхоны Гигант ва Буривестник навларида 26,5-36,6 ц/га гача юқори ҳосилдорликни намоён қилган.

Тадқиқотлар натижасида юқори ҳосилдор навларни танлашда буталмаганда 8-10 ёшли Моника Бланка ва Калони Кандак навларида (147,1-119,9 %) рентабелликка эришилган бўлса, 6-8 ёшли Алишер ва Буривестник навлари шох-шаббаларини буташда йиллик кучли ўсувчи новдасини 30 см кесиш узунлигида (180,2-127,7 %) рентабелликка эришилган.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 29 март-даги ПФ-5388-сон «Ўзбекистон Республикасида мева-сабзавотчиликни жадал ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги Фармони.
2. Остонақулов Т.Э. Нарзиева С.Х. Мевачилик асослари. – Тошкент, 2010. – Б. 19
3. Рибоков А.А., Остроухова С.А. Ўзбекистон мевачилиги. – Т.: Ўқитувчи, 1981. – 30-33 б.

4. Zhebentyayeva T. N., Reighard G. L., Gorina V. M., et. al. Simple sequence repeat (SSR) analysis for assessment of genetic variability in apricot germplasm // Theor. Appl. Genet. – 2003. – V. 106, N. 3. – P. 435-444.
5. Мирзаев М.М. Культура абрикоса В Узбекистане. – Ташкент: Шарқ, 2000. – 191 б.
6. Черпахина В.И. Плодоводство. – М.: Агропромиздат, 1991. – 271 с.
7. Смыков В.К. Пути повышения продуктивности абрикосовых садов // Сборник научных трудов «Повышение продуктивности абрикосовых насаждений». – Ялта, 1986. – Т. 100. – С. 7-15.
8. Буриев Х.Ч., Енилеев Н.Ш., Намозов И.Ч., ва бошқалар. Мева-ли ва резавор мевали ўсимликлар билан тажрибалар ўтказишда хисоблар ва фенологик кузатувлар методикаси. – Т.: ТошДАУ, 2014. – Б. 21-43.
9. Витковский В.Л. Плодовые растения мира. – СПб.Издательство «Лань», 2003. – 592 с.